

Ладыгина К.С.
Москва, НИУ ВШЭ
kladygina@hse.ru

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ БИНАРНОГО ВЫБОРА

Тема фальсификации финансовой отчетности начала развитие с конца прошлого века, однако работ, базирующихся на российских данных мало. В рамках работы Ферулевой и Штефан (2016) была разработана модель для российских компаний на основе моделей М. Бениша (Beneish, 1999) и М. Роксас (Rohas, 2011), которая была апробирована на основе отчетности 60 российских компаний, что позволило повысить точность определения фальсифицируемости отчетности компаниями. Н.В.Ферулева, М.А.Штефан продолжили работу в данном направлении и в 2017 году (Ферулева и Штефан, 2017) на прошлой выборке представили результаты тестирования факторов, которые могут влиять на вероятность фальсификации отчетности компанией, где они выявили, что уровень фальсификации отчетности различается в зависимости от отрасли, а также кризисных периодов в отраслевой динамике.

В работе (Wygobek, 2020) было проведено исследование факторов фальсификации отчетности 54 компаний с помощью машинного обучения, где было выявлено, что недобросовестные компании имеют высокую валовую прибыль, но низкую чистую прибыль и платят относительно более низкие налоги по сравнению с честными фирмами, в большей степени вкладывают средства в финансовые активы, имеют более низкие коэффициенты ликвидности. В рамках исследования (Firth et al., 2011) проводился анализ связи фальсификации отчетности и структуры корпоративного управления, где авторы пришли к выводу, что чем выше уровень дохода у генерального директора, тем в большей степени компания фальсифицирует отчетность, но если существует правильная система корпоративного управления или в компании есть иностранные собственники, то вероятность фальсификации отчетности снижается.

Цель данного эмпирического исследования – оценить уровень фальсификации финансовой отчетности предприятий обрабатывающей промышленности в период с 2012 г. по 2019 г. Основные вопросы, на которые мы пытаемся ответить: чем обусловлена гетерогенность оценок фальсификации финансовой отчетности, есть ли зависимость фальсифицируемости отчетности от таких факторов как: размер фирмы, наличие иностранного капитала и финансовых показателей предшествующего периода.

В работе проверяются гипотезы:

H1: Чем меньше компания, тем выше уровень фальсификации отчетности, так как у малого предприятия меньше контролирующих органов (Beneish, 1999).

H2: Если компания фальсифицировала отчетность в прошлом, то скорее всего она будет фальсифицировать ее и в будущем, чтобы предоставляемая отчетность выглядела более последовательной и логичной.

H3: Если у компании есть иностранные собственники, то она в меньшей мере будет склонна фальсифицировать бухгалтерскую отчетность, так как они имеют дополнительный контроль (Firth et al., 2011).

H4: Чем ниже темп роста выручки на предприятии, тем ниже вероятность фальсификации отчетности, так как, если наблюдаются высокие темпы роста выручки компании при снижении финансовой устойчивости компании, то это может заставить компании фальсифицировать отчетность, чтобы выглядеть более надежными, например, Угобек, J., 2020.

Основной подход данного исследования будет базироваться на модели Ферулевой и Штефан (2016), так как исходные данные для расчетов отражают специфику российского законодательства. В этой работе были рассчитаны пороговые значения сводных индексов оценки риска фальсификации отчетности.

Информационной базой работы являются данные генеральной совокупности предприятий обрабатывающей промышленности с численностью занятых свыше 10 человек из базы данных RUSLANA Bureau van Dijk. Выборка составила 103 906 фирм. После удаления фирм с отсутствующей отчетностью она сократилась до 26 172 наблюдений. В данной работе использовалась выборка, состоящая из фирм, которые предоставляли данные бухгалтерской отчетности за весь исследуемый период с 2012 по 2019 год, таковых оказалось 2 478 предприятия.

В таблице 1 представлены результаты доли фирм, которые предоставляли некорректные финансовые данные в разрезе по годам и размерным группам. Вне зависимости от размера предприятия наблюдается тенденция роста уровня фальсификации отчетности к 2014 году, где после на протяжении трех лет доля фирм, фальсифицирующая отчетность остается примерно на одном уровне, что может быть связано с периодом адаптации фирм после кризиса 2014 г. С 2017 г. наблюдается тенденция снижения доли фирм, фальсифицирующих свою отчетность, что может свидетельствовать о благополучном выходе компаний из кризиса.

Таблица 1

Доля фирм, демонстрирующих признаки фальсификации отчетности на предприятиях обрабатывающей промышленности в 2012–2019 гг. в зависимости от размера предприятия

Годы	По всем предприятиям		Малые предприятия (10-100 чел.)		Средние предприятия (101-250 чел.)		Крупные предприятия (более 250 чел.)	
	Среднее	N	Среднее	N	Среднее	N	Среднее	N
2012	19,79%	2478	26,06%	994	22,04%	142	17,45%	1342
2013	17,20%	2478	20,81%	994	18,18%	142	16,36%	1342
2014	18,32%	2478	22,71%	994	20,94%	142	16,87%	1342
<i>За период 2012-2014</i>	18,44%	2478	23,20%	994	20,39%	142	16,89%	1342
2015	17,09%	2478	20,00%	994	19,83%	142	16,74%	1342
2016	15,35%	2478	17,38%	994	18,46%	142	14,62%	1342
2017	12,56%	2478	16,29%	994	15,15%	142	10,39%	1342
2018	11,36%	2478	15,20%	994	12,40%	142	9,04%	1342
2019	17,32%	2478	20,54%	994	15,43%	142	15,59%	1342
<i>За период 2015-2019</i>	14,74%	2478	17,88%	994	16,25%	142	13,28%	1342

Источник: расчеты автора

При сравнении результатов расчетов в разрезе размерных групп предприятий, можно отметить, что чаще всего фальсифицируют отчетность малые компании (например, в 2014 г. 22,71%), в то время как среди средних компаний искажение отчетности встречается у 20,94% фирм, а среди крупных - у 16,87%.

Для дальнейшего анализа будет использоваться пробит-модель-модель, позволяющая оценить зависимости качественных (бинарных) переменных от множества факторов. В качестве зависимой переменной используется оценка фальсификации отчетности за 2018 г.: 1, если фирма сфальсифицировала данные в 2018 году, 0 – если не фальсифицировала.

В качестве объясняющих переменных используется: логарифм численности занятых в 2018 г., темп роста выручки за 2018-2017 гг., наличие иностранной собственности, принимающая бинарный вид, где 1- есть иностранная собственность в компании, 0 – в противном случае и уровень фальсификации отчетности за предыдущие периоды, то есть 1- если фирма фальсифицировала отчетность в 2017 г. и в 2016 г., 0 – если в какой-то год предоставила корректную.

В качестве контрольных переменных мы используем: вид экономической деятельности (категориальная переменная, где в качестве базовой категории используется пищевая промышленность). Модель рассчитана для выборки в целом, а также для крупных предприятий, средних и малых (таблица 2).

Таблица 2

Результаты эконометрических расчетов взаимосвязи оценок фальсификации отчетности в 2018 г. с помощью probit-модели

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
Переменные	По всем предприятиям	Малые предприятия	Средние предприятия	Крупные предприятия

		(10-100 чел.)	(101-250 чел.)	(более 250 чел.)
Численность занятых, логарифм		-0.387***	-3.737*	-0.337**
		(0.130)	(2.182)	(0.133)

Продолжение таблицы 2

Малое предприятие	0.292***			
	(0.073)			
Среднее предприятие	-0.036			
	(0.100)			
Темп роста выручки 2018–2017гг.	0.570***	0.639***	0.832	0.531***
	(0.085)	(0.106)	(0.657)	(0.176)
Фальсификация отчетности (2017,2016)	0.211	-0.120	-5.541	0.597**
	(0.188)	(0.294)	(811.356)	(0.267)
Иностранная собственность	-0.070	0.139	-1.011	-0.181
	(0.086)	(0.129)	(0.687)	(0.129)
Контролировались на двухзначный код ОКВЭД	Да	Да	Да	Да
Constant	-2.067***	-1.054***	5.669	-1.130***
	(0.125)	(0.309)	(4.617)	(0.410)
Observations	2,478	994	142	1,342
Log Likelihood	-798.691	-366.140	-27.425	-357.242
Akaike Inf. Crit.	1,647.382	780.280	98.851	762.483

*** p <0.001; ** p <0.01; * p <0.05; p <0.1.

Источник: расчеты автора

Анализ показал, что если предприятие на протяжении последних двух лет фальсифицирует отчетность, то вероятность фальсификации отчетности в последующем периоде возрастает для крупных предприятий, а также, чем выше темп роста выручки, тем выше вероятность того, что компания будет фальсифицировать отчетность. Гипотеза о гетерогенности оценок была подтверждена, так как, чем крупнее предприятие, тем реже оно фальсифицирует отчетность. Таким образом, подтвердилось лишь три гипотезы из четырех. Выявлена и отраслевая специфика: по сравнению с базовой отраслью пищевой промышленности, значительно чаще фальсифицируют отчетность предприятия металлургического производства (ОКВЭД 24) и производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (ОКВЭД 29). Что касается крупных предприятий, то в большей степени фальсифицируют отчетность предприятия кожевенного производства, производства бумаги, металлургия и мебельная промышленность, но отраслевая специфика не четко выражена.

Для дальнейшего анализа будет использоваться многомерная пробит-модель, где в качестве зависимой переменной используется оценка фальсификации отчетности за 2018 г.: 1, если фирма с высокой вероятностью сфальсифицировала данные в 2018 году, 0 – если с низкой вероятностью могла сфальсифицировать финансовую отчетность, 2 – если уровень фальсификации отчетности средним (таблица 3).

Таблица 3

**Результаты эконометрических расчетов взаимосвязи оценок
фальсификации отчетности в 2018 г. с помощью mprobit-модели**

Переменная	Модель 1 По всем предприятиям		Модель 2 Малые предприятия (10-100 чел.)		Модель 3 Средние предприятия (101-250 чел.)		Модель 4 Крупные предприятия (более 250 чел.)	
	Высокая вероятность фальсифика- ции	Низкая вероятность фальсифика- ции	Высокая вероятность фальсифика- ции	Низкая вероятность фальсифика- ции	Высокая вероятность фальсифика- ции	Низкая вероятность фальсифика- ции	Высокая вероятность фальсифика- ции	Низкая вероятность фальсифика- ции
Численность занятых, логарифм	-0.260 (0.273)	0.601*** (0.130)	0.136 (0.502)	0.743*** (0.279)	4.004 (3.199)	3.696 (7.772)	-0.107 (0.688)	0.603** (0.289)
Темп роста выручки 2018–2017гг.	0.134 (0.172)	-1.084*** (0.159)	0.114 (0.202)	-1.133*** (0.199)	-1.749* (0.926)	-2.194 (4.065)	-2.276** (1.156)	-1.337*** (0.326)
Фальсификация отчетности (2017,2016)	0.165 (0.697)	-0.294 (0.386)	-0.181 (1.163)	0.232 (0.606)	16.629 (5,628.440)	1.627 (8,019.282)	1.412 (0.947)	-0.830 (0.537)
Иностранная собственность	-0.777* (0.444)	-0.025 (0.182)	-1.004* (0.553)	-0.453* (0.261)	0.946 (1.110)	-13.930 (2,883.174)	-0.578 (0.806)	0.297 (0.947)
Контроли- ровались на двухзначный код ОКВЭД	Да		Да		Да		Да	
Constant	-0.807 (0.782)	2.324*** (0.403)	-1.323 (1.137)	1.996*** (0.639)	-7.373 (16.405)	-4.555 (6.731)	1.168 (2.100)	2.612*** (0.877)
Observations	2478		994		142		1342	
R2	0.079		0.126		0.079		0.077	
Log Likelihood	-914.852		-435.806		-47.417		-396.002	
LR Test	156.760*** (df = 48)		125.187*** (df = 48)		8.091 (df = 10)		66.053** (df = 48)	

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; p < 0.1.

Источник: расчеты автора

Модель показывает аналогичные значимые переменные, влияющие на вероятность фальсификации финансовой отчетности: численность занятых, темп роста выручки, а также становится значимым показателем иностранная собственность в капитале компании в целом и для малых предприятий, что говорит об устойчивости результатов.

Для дальнейшего анализа будет использоваться регрессионная модель, где в качестве зависимой переменной выступает показатель M-score, рассчитанный на основе модели Бениша, результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4

**Результаты эконометрических расчетов взаимосвязи оценок
фальсификации отчетности в 2018 г. с помощью регрессионной модели**

	Модель 1 По всем предприятиям	Модель 2 Малые предприятия (10-100 чел.)	Модель 3 Средние предприятия (101-250 чел.)	Модель 4 Крупные предприятия (более 250 чел.)
Переменные				
Численность занятых, логарифм	-0.499*** (0.120)	-0.543 (0.417)	-1.943** (0.909)	0.051 (0.039)

Темп роста выручки 2018–2017гг.	0.892*** (0.001)	0.892*** (0.001)	-0.316 (0.325)	0.430*** (0.062)
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------

Продолжение таблицы 4

Фальсификация отчетности (2017,2016)	-0.243 (0.418)	-0.604 (0.941)	0.001 (0.462)	0.277*** (0.105)
Иностранная собственность	-0.182 (0.171)	-0.545 (0.438)	-0.094 (0.271)	0.013 (0.037)
Контролировались на двухзначный код ОКВЭД	Да	Да	Да	Да
Constant	-1.846*** (0.338)	-1.038 (0.955)	2.002 (1.953)	-3.145*** (0.126)
Observations	2478	994	142	1342
R2	0.995	0.996	0.147	0.028
Adjusted R2	0.995	0.995	0.103	0.023
Residual Std. Error	5.983 (df = 7392)	9.297 (df = 2958)	1.822 (df = 404)	0.978 (df = 3984)
F Statistic	68,758.480*** (df = 23; 7392)	28,454.940*** (df = 23; 2958)	3.316*** (df = 21; 404)	5.030*** (df = 23; 3984)

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; p < 0.1.

Источник: расчеты автора

Новая модель показывает аналогичные результаты, подтверждая выводы, полученные в первых двух моделях. Таким образом, можно сделать вывод, что наличие фальсификации в предыдущие года, размер предприятия, темп роста выручки влияют на уровень фальсификации отчетности, поэтому для повышения точности модели необходимо использовать данные показатели. С точки зрения общего уровня фальсификации отчетности можно заметить, что в период кризиса (с 2014-2016гг.) уровень фальсификации выше, чем в докризисный и после кризисный периоды, что может быть связано с периодом адаптации предприятий.

Текущие результаты работы являются предварительными и представляют общую ситуацию по уровню фальсификации финансовой отчетности. Дальнейшие направления исследований будут связаны с анализом дополнительных показателей, которые могут повлиять на уровень фальсификации отчетности и на изменение траекторий развития по сравнению с досанкционным периодом.

Список использованной литературы:

1. Ферулева Н. В., Штефан М. А. (2016) Выявление фактов фальсификации финансовой отчетности в российских компаниях: анализ применимости моделей Бениша и Роксас // Российский журнал менеджмента, №3, стр 49-70.
2. Штефан М.А., Ферулева Н.В. (2017) Аудит фальсификации финансовой отчетности: специфические аспекты // Международный бухгалтерский учет., №2 (416), стр. 88-105.
3. Beneish M. (1999) The detection of earning manipulation. Financial Analysts Journal, vol. 55, no. 5, pp. 24–36.
4. Dechow P.M., Ge W., Larson C.R., Sloan R.G. (2011) Predicting material accounting misstatements. Contemporary Accounting Research, vol. 28, no. 1, pp. 17–82.

5. Firth, M., Rui, O. M., Wu, W. (2011). Cooking the books: Recipes and costs of falsified financial statements in China. *Journal of Corporate Finance*, 17(2), pp. 371-390.
6. Wyrobek, J. (2020). Application of machine learning models and artificial intelligence to analyze annual financial statements to identify companies with unfair corporate culture. *Procedia Computer Science*, 176, pp. 3037-3046.